

“SAN’AT HAYOTIDAN”

(Saodat Qobulova)

Abdug’aniyeva Farangizbonu

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institute
Farg’ona mintaqaviy filiali “Musiqali teatr aktyorligi”

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7227230>

Abstract

maqolada hayoti davomida san’atga umrini baxshida etgan san’at namoyondalari dan biri Saodat Qobulova haqida qisqacha, ammo mazmunli voqea va hodisalar yoritilgan

Key words: konservatoriya, teatr, opera, orden, BMH

Saodat Qobulova — opera xonandasi (koloratura sopranosi), SSSR Xalq artisti (1959), O‘zbekiston xalq artisti. Professor (1986). Marg‘ilonda tug‘ilgan. Moskvadagi o‘zbek opera studiyasini D. B. Belyavskiy sinfida bitirgan, so‘ngra, Toshkent Davlat konservatoriyasida o‘qiydi va 1954 yildan boshlab, o‘ttiz yildan ortiq Alisher Navoiy nomidagi Davlat Akademik katta teatrida yetakli solist sifatida samarali ijodiy faoliyat olib boradi. Mumtoz repertuarlar partiyalarida ishtirok etgan - Djilda, Violetta, Mimi, Rozina; Leyla (Bizening “Javohir izlovchilari”) va o‘zbek milliy operalarida - Zuhra (Jalilov va Brovtsinlarning “Tohir va Zuhra”), Layli (Glier va Sodiqovlarning “Layli va Majnun”), Dilorom (Ashrafiyning “Dilorom”), Gulnor (Hamroyevning “Zulmatdan nur”), Sanobar (Babayevning “Hamza”) va boshqalar. S. Qobulova 1957 yil Moskvada bo‘lib o‘tgan VI - Jahon yoshlar va talabalar, festivalining sovrindori bo‘lgan. Sovet Ittifoqi shaharlarida va horijda (Hindiston, Birma, Afg‘oniston, Tayland, Kambodja, Germaniya, Bolgariya, Polsha, Kanada, Mo‘g‘uliston) konsertlari bilan ishtirok etgan. Noyob ovoz, yuqori iste‘dod sohibi va mahoratli ijrochi Saodat Qobulova ijrosidagi ko‘plab o‘zbek va jahon opera san’ati namunalari, milliy mumtoz shoh asarlari va xalq qo‘shiqlari odamlar qalbiga chuqur o‘rnashib, xalqimizning ma’naviy boyligiga aylandi. Turli tillarda betakror jaranglagan “Dilorom”, “Layli va Majnun”, “Tohir va Zuhra”, “Maysaraning ishlari”, “Traviata”, “Sevilskiy siryulnik” kabi mashhur operalarda u yaratgan yorqin timsollar musiqa san’atimiz xazinasidan muhim o‘rin egalladi.

Saodat Qobulova pedagog sifatida ham yosh iqtidor sohiblarining jonkuyar va talabchan ustozlari o‘rnida muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan. 1969 yildan 1986 yilgacha ustoz, 1986 yildan umrining oxirigacha professor va O‘zbekiston Davlat konservatoriyaning akademik xonandalik kafedrasini mudiri. O‘nlab vokalistlarni

yetishtirgan bo'lib, hozirda ular milliy musiqa san'atimizning yetakchi vakillariga aylanishgan. Iqtidori, bilimlari va tajribalarini mamlakatimiz madaniyati va san'ati ravnaqi uchun bag'ishlagan fidokor san'at arbobining ko'p yillik mehnati, ko'p qirrali ijodiy faoliyati davlatimiz monidan munosib baholangan. Saodat Qobulova Vatanimizning oliy mukofotlariga loyiq topilgan - "Do'stlik", "Buyuk xizmatlari uchun" ordenlari, "O'zbekiston xalq artisti" sharaflari unvoni. Xalq artistining turli tillarda jaranglovchi qo'shiqlari musiqashunoslarning yakdil fikriga ko'ra, BMH mamlakatlari musiqa san'ati xazinasidan munosib o'rin egalladi. Saodat Qobulova 2007 yilning 12 oktabr kuni Toshkentda vafot etgan. Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Saodat Qobulova hayoti davomida vokal (opera) san'atini yuksak maralarini qozonishda ulkan maktabni qodirib ketgan insonlardandir. Uning opera ijrochiligida qilgan ulkan mehnati uni ijrochilik mahoratini yuksaltrishida juda ham katta ahamiyat kasb etdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Saodat Qobulovaning ovozini imkoniyatlari ijodiy yuksalishida albatta ustozlarining buyrug'iga bo'ysunish, vokal(opera) ijrochiligining barcha qonun qoidalariga rioya qilishi, har qanday sharoidda ham bo'sh kelmaslik, intiluvchanlik, kasbga sadoqatli bo'lish kabi yuksak fazilatga ega ekanligi uning ham ma'naviy ham ijodiy yuksalishiga yaqqol misoldir. Hozirgi kunga kelib unib o'sib kelayotgan ijod ahlining aksariyat qismi mana shunday san'at darg'alari bo'lib o'tganligini ham hatto bilishni ham istamaganlari uchraydi. Bunda san'atdek beqiyos kasbni qanday ekanligini uning yo'lidagi mashaqqatlarni, qiyinchliklarni, azob uqubatlari va so'ngida esa shuncha qiyinchlik, azob, mehnat, mashaqqatlarni bir lahzada bartaraf qiluvchi mehrlari qo'llar sadosining qanday yoqimli ekanin bilmagan, bilishni istamagan yoshlarimizni qanday tarbiya qilishlikda hozirgi kund ozroq oqsayapmiz. Bunga sabab mening fikrimcha: ayrim ishiga betibor ustozlar va egallayotgan kasbiga sadoqati bor yoki yo'q bo'lgan yosh avlodmi bilmadim, boshingiz qotadi. Kishi o'z hayotidagi Allohning unga bergan risqining sababchisi bo'lmish kasbini tarixida yashab o'tib insonlar qalbidan o'chmas iz qoldirgan insonlarga beetibor bo'lishlik eng yomon ishlardan biridir. Bundayin nomaqbul ishlarni oldini olish uchun har birimiz javobgardirmiz, ta'lim muassasadagi ta'lim berayotgan ustoz darsi va ijodiy bilim jarayonida bundayin insonlarni bor ekanligini ularning qalbiga singdrishi, yetishib chiqayotgan yoshlarimiz esa har biri egallayotgan kasbining tarixiga, u tarixda qandayin insonlar yashab o'tganligini bilishiga qiziqishlarini o'zlari rivojlantrishlari maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan hulosa qilib aytsan Saodat Qobulova singari barcha san'atning sohalarida yashab, ijod qilib, shu san'atdan yuksak o'rinlarni egallagan, san'atning har bir jabhasini boshdan kechirgan, el

ardog'idagi, xalqimiz va san'at sohasidagi barcha insonlarni qalbidan joy olgan insonlarni bilishimiz, ularning ijodiy yutuqlarini bebaho maktab, egallashga ulgurmagan marralarini, cho'qqilarini zabt etishlikni har birimiz oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz zarurdir..

References:

1. www.ziyo.uz kutubxonasi wikipediya
2. Vokal asoslari (Ovoz va forte piano uchun) Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma / N.B.Qahharov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent.: «IQ T IS O D -M O L I Y A », 2008 y. -314 b.
3. Vokal/o'quv qo'lanma/.T.Akbarov O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent.:“INOVATSIYA-ZIYO” 2019 y. 112b.

